

НОВЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348932>

Надилова Дилдорахон Қудратходжаевна,
магистрант, Ташкентский химико-технологический институт.
100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул.Наваи, 32

Азизов Олимжон Тохирович,
х.т.н., доц, Ташкентский химико-технологический институт.
100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул.Наваи, 32

Аннотация: Полимерные материалы с каждым годом играют все большую роль в упаковке пищевых продуктов. Пластиковая тара постепенно вытесняет традиционную, и это замещение можно проследить на примере упаковки для наиболее употребляемых продуктов питания.

Ключивые слова: Полимерные материалы, пластиковая тара, полиэтилен, поливинилиденхлорид, кетчупа, бутылки, полиамид, Барьерная упаковка, стекло

Каждая семья практически ежедневно покупает молоко. Как изменилась упаковка молока за последние 50 лет? Стеклянные бутылки использовались как тара для молочных продуктов до 90-х годов XX века. Сроки хранения молока в них составляли до 3 дней.

С шестидесятых годов прошлого века одновременно со стеклянными бутылками стали использоваться знаменитые бумажные тетраэдры тетрапак. Сроки хранения продукта практически не изменились: до 5 дней для пастеризованного молока. В 70-80-е годы появились пластиковые пакеты, в которых пастеризованное молоко сохранялось до 5 дней. С приходом нового тысячелетия стеклянные бутылки были практически полностью заменены бутылками из полиэтилена высокой плотности со сроком хранения пастеризованного молока до 5 дней. В начале второго десятилетия нового века на прилавки активно вышли бутылки из полиэтилентерефталата, и срок хранения пастеризованного молока был увеличен до 10 дней.

Что касается такого менее востребованного продукта, как творог, сегодня мы практически забыли о том, что раньше его продавали на развес, упаковывая сначала в бумагу, а потом в полиэтиленовые пакеты. Сегодня

творог упаковывают в стаканчики или баночки, запаянные платинками, в многослойные барьерные пленки. Для увеличения сроков хранения активно используется модифицированная газовая среда. Сроки хранения продукта с использованием современных технологий в зависимости от типа упаковки составляют от 72 часов до 30 дней.

Самый покупаемый соус-майонез-давно перестали продавать в традиционной стеклянной баночке: его упаковывают в пакеты «дой-пак» или в пластиковые ведерки. Пластиковая тара начинает занимать значительное место и в упаковке таких продуктов, как пресервы, то есть перемещается в область упаковки для консервирования, замещая жестяную тару. Сроки и условия хранения продукции при этом почти не изменяются. Срок годности сельди в жестяном контейнере при температуре от 00С до +60С составляет 4 месяца. Продукт защищен от воздействия ультрафиолетового излучения и кислорода, но при этом потребитель его не видит.

Срок хранения пресервов в пластиковой таре составляет 3 месяца. Продукт виден потребителю, поэтому упаковка не требует специального декорирования. Но тара из обычного полипропилена не защищает продукт от кислорода и ультрафиолета в той же степени, что и металлическая упаковка, поэтому срок хранения пресервов в пластиковой однослойной упаковке по сравнению с жестяной тарой снижается до трех месяцев. Разница в сроке хранения небольшая, преимущества пластиковой упаковки очевидны.

Наименование материала Проницаемость, см³ на 20 мкм/м² за 24 ч при атмосферном давлении

Сополимер этилена и винилового спирта 29 mol	0,4
Сополимер этилена и винилового спирта 44 mol	1,5
Высокобарьерный поливинилиденхлорид 2,6	
Полиамид 38	
Полиэтилентерефталат 54	
Полиэтилен высокой плотности 2300	
Полипропилен 3000	
Полистирол 5000	
Полиэтилен низкой плотности 10000	
Сополимер этилена и винацетата 18000	

Таблица 1. Проницаемость кислорода для различных полимерных материалов

Барьерная упаковка. Чтобы пластиковая упаковка могла гарантировать длительные сроки хранения, необходимо введение в нее барьерного слоя,

который предотвратит попадание кислорода, сохранит вкус и запах сохраняемого продукта. Каждый материал имеет определенные показатели проницаемости относительно различных газов, в том числе кислорода. Снижение количества кислорода в упаковке значительно увеличивает сроки хранения продуктов питания. Традиционные упаковочные материалы-жесть и стекло-практически не пропускают кислород.

В таблице 1 отражены показатели проницаемости кислорода в отношении различных полимерных материалов, традиционно используемых для производства упаковки и барьерных материалов. Материалы, предотвращающие миграцию кислорода из окружающей среды внутрь упаковки, называют пассивными барьерами. В этом качестве обычно используется сополимер этилена с виниловым спиртом (EVOH). Он имеет наименьшую проницаемость по отношению к газам, но под воздействием воды его барьерные свойства значительно снижаются, поэтому EVOH всегда помещают между слоями влагостойкого материала. В качестве барьера также могут применяться определенные сополимеры полиамида, но их барьерные свойства на порядок ниже, поэтому толщина барьерного слоя из таких материалов должны быть больше. Для снижения количества кислорода в упаковке могут применяться и активные барьеры — поглотители кислорода. Они широко используются в производстве ПЭТ-тары для пива, значительно увеличивая сроки его хранения

Упаковка консервированных продуктов. К пластиковой упаковке с длительными сроками хранения продукта потребители зачастую относятся с недоверием, поскольку она ассоциируется у них с большим количеством консервантов. Значительный прорыв в признании пластиковой упаковки сделали кетчупы Heinz, упакованные в барьерные многослойные пластиковые бутылки. Срок хранения кетчупа без консервантов с высокими вкусовыми характеристиками в этой таре составляет 18 месяцев. Такой продукт успешно продается и ничем не отличается для конечного потребителя от кетчупа в стеклянной бутылке. В большинстве развитых стран пластиковая упаковка занимает все большее значение и место. Стереотипы восприятия постепенно разрушаются, и пластик воспринимается таким же надежным, как стекло и жесть. И этому есть множество объяснений.

Преимущества многослойной пластиковой упаковки перед традиционной упаковкой для консервации очевидны:

— высокая прозрачность;

- штабелируемость (для изделий, получаемых методом литья под давлением);
- легкость;
- отсутствие ограничения в дизайне;
- высокие возможности декорирования;
- создание заданного барьера к газам;
- создание заданного барьера к УФизлучению;
- легкость утилизации.

В Европе 44 % новых продуктовых проектов запускается в пластиковой упаковке и только 9 % - в стеклянной таре. Полимерная упаковка, занимающая более 53 % от общего количества упаковки, занимает всего 17 % от ее массы. Многослойная барьерная тара очень уверенно переходит в сегмент упаковки для консервированных продуктов, вытесняя традиционную упаковку. Большие транснациональные компании выводят на рынок новые продукты в многослойной пластиковой упаковке, снижая свои затраты. Вместо жестяных и стеклянных используются многослойные барьерные банки, изготовленные методом выдувного формования, и термоформованные контейнеры, произведенные из многослойных листов или пленок. Новая банка гораздо легче стеклянных аналогов. В то же время она отличается высокой сопротивляемостью к удару, что обеспечивает безопасность продукции и покупателя. Удобная форма банки обеспечивает ее комфортный обхват рукой. Самая высокая степень доверия к пластиковой упаковке — ее использование для продуктов детского питания. В настоящее время в Европе и США в многослойный барьерный пластик фасуется даже детское питание, производители которого предъявляют максимально строгие требования к упаковке.

Барьерная пластиковая упаковка также может заменить стандартную однослойную упаковку. При этом значительно сокращаются риски порчи продукта из-за несоблюдения условий хранения и перевозок. А также может быть увеличено качество продуктов питания в барьерной пластиковой упаковке за счет снижения или исключения консервантов. Суммируя, мы можем увидеть явные преимущества при использовании многослойной барьерной упаковки по сравнению с традиционной небарьерной:

- возможность отказа от консервантов в продуктах питания;
- снижение рисков при нарушении условий перевозок и хранения;
- уменьшение использования холодильников в рознице;
- увеличение сроков хранения;

— улучшенная логистика.

Помимо своих основных преимуществ-легкости, прозрачности, хорошей логистики перевозок и хранения-пластиковая упаковка характеризуется самой низкой травмоопасностью. Обобщая, можно с уверенностью сказать, что пластиковая упаковка выходит на новый уровень: появилась многослойная барьерная упаковка, которая при сохранении всех преимуществ полимерной тары позволяет достичь высоких сроков хранения продуктов питания и может быть использована при пастеризации и стерилизации в современных автоклавах.

Оптимальный ПП. Не все полимерные материалы могут выдержать высокие температуры и при этом сохранить внешний вид, форму и допустимый уровень миграции из упаковки в продукт. Какой должна быть упаковка, гарантирующая консервацию и хранение продукта? Прежде всего, она должна предотвращать появление запаха и привкуса упаковочного материала, изменение состава продукта, вызванное взаимодействием с материалом упаковки. Вместе с тем упаковка должна надежно защищать продукт от воздействия кислорода и ультрафиолета, сохранять вкус и запах упакованного продукта. В связи с этим наиболее используемым для изготовления внутренних слоев многослойной пластиковой упаковки материалом, контактирующим с пищевым продуктом, является полипропилен. Все ведущие производители ПП, стремясь соответствовать тенденциям рынка, выпускают сейчас новые марки материалов с высоким показателем текучести расплава, прозрачностью. Для достижения высокого уровня органолептических показателей все чаще используются реакторные марки. Для стерилизации также подходят «медицинские» марки ПП, которые заведомо обладают высокими органолептическими свойствами и минимальной миграцией.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. А.А.Стрепихеев, В.А.Дерезицкая, Г.П.Слонимский. Основы химии высокомолекулярных соединений. М: «Химия».-! 967.
2. А.А.Таир. Физико-химия полимеров. М: «Химия».-1968.
3. Дж. Оудиан. Основы химии полимеров. М: «Мир».-1974.

